

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ЎҚУВ ФАНЛАРИГА ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ГРАФИК ТАСВИР ТУРЛАРИ

Masharipov Abdurahmon Shavkat o'g'li

Masharipova Mahliyo Shuxrat qizi

Andijon iqtisodiyot va qurilish

instituti, "Arxitektura (turlari)" yo'nalishi sirtqi ta'limi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11564451>

Таянч сўзлар: График тасвирлар, классификация, текис планиметрик тасвир, график, диаграмма, проекция, комплекс чизма, перспектив тасвир.

Ключевые слова: Графические изображения, классификация, плоское планиметрическое изображение, график, диаграмма, проекция, комплексный рисунок, перспективное изображение.

Key words: Graphic images, classification, planar contour image, graph, diagram, projection, complex drawing, perspective image.

Таълимнинг дидактик принциплари тизимида кўргазмалилик таълим сифатини таъминлашнинг асосий воситаларидан бири саналади. Шунинг учун ҳам ҳар бир фан ўқитувчиси ўзининг педагогик фаолиятида таълим сифати ва самарадорлигини оширишнинг муҳим омилларидан бири сифатида кўргазмали воситаларидан фойдаланади. Дарсга олиб кириладиган кўргазмали воситалар, буюмлар, плакатлар, турли тасвирлар, харита ва схемалар таълимнинг дидактик имкониятларини оширади ҳамда ўқувчиларга дарс мавзусини тўлароқ англаши учун қулай муҳитни юзага келтиради. Зеро, кўргазмали воситалар ўқувчиларга берилаётган ўқув материални тушуниб олишга ёрдам беради, ўқитувчига эса шу материални тушунтиришни енгиллаштиради. Муҳими, кўргазмали қуроллар ўқув жараёнини фаоллаштиради, ўқувчиларнинг фанга бўлган қизиқишини оширади, ўқитувчи ва ўқувчи муносабатлари бевосита дарс мавзусига оид ўқув материалларини ўзлаштириш жараёнини онглилик даражаси, фаоллигини ошириши натижасида таълим сифати ортади. Мактабда ўқитилаётган дарсларда қўлланиладиган тасвирлар, одатда, график тасвирлар жумласига киритилади. Чунки қалам, сиёҳ, тушь ва бўр ёрдамида бажарилган чизиқли, штрихли ва нуқтали тасвирлар график тасвирлар дейилади.

Мактаб таълими ўқувчиларни турли мақомдаги график тасвирлар билан таништиришни назарда тутаяди. Ўқувчиларга бундай тасвирлар фақат чизмачилик дарсларидагина эмас, балки математика, физика, геометрия, технология, кимё, география, информатика ва бошқа ўқув фанларига оид материаллар таркибида бериб борилади. Масалан, геометрия дарсларида, асосан, текис-планиметрик тасвирлар, алгебра дарсларида турли графиклар, тўғри бурчакли Декарт координаталар системасидаги чизмалар, физика дарсларида схема ва схематик расмлар ҳамда аксонометрик тасвирлар – қийшиқ бурчакли фронтал диметрия ва тўғри бурчакли изометрия тасвирлари учрайди. Булардан ташқари диаграммалар, стереометрик тасвирлар, жадваллар ва буюмнинг битта проекциясидан иборат бўлган тасвирлар учрайди. Кимё дарсларида, асосан, схемалар ва схематик расмлар

кўп ўринни эгаллаган. Булар ҳамма тасвирларнинг 26,5%ни ташкил қилади.

Улардан сал камроғи – турли буюмларнинг (колба, банка, ҳар хил асбоблар) перспектив тасвирлари ҳисобланади. Айрим фанлар мазмунида буюмнинг битта проекцияси бўлган тасвирлар (қирқими билан) ҳам учрайди. Булар ёрдамида у ёки бу мавзунини тушунтиришда чизмачиликдаги давлат стандарти қоидаларига риоя қилиш ўқувчиларнинг чизмачиликдан олган билимларини мустаҳкамлаш ва уларнинг графикавий саводхонлик даражасини ошишига, шунингдек, уларга муайян қонуниятлар асосидаги график тасвирлар сифатида юклатилган таълимий мақсадни тарафдор қилишга асос бўлади. Шунинг учун ҳам умумий ўрта таълим мактабларида ўқитиладиган фанлар мазмунидаги график тасвирларни таҳлил қилиш ва уларнинг педагогик классификациясини ишлаб чиқиш ва таснифлаш муҳим педагогик аҳамият касб этади.

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, информатика дарсларида чизмачиликка алоқадор тасвирлар ишлатилади. Учрайдиган тасвирлар асосан текис планиметрик тасвирлар, схемалар ва стереометрик тасвирлардан иборат.

Шунингдек, жадваллар ва фотосуратлар билан перспектив расмлар ҳам қўлланилади. Демак, информатика ўқитувчиси тасвир турларидан хабардор бўлиши керак. Бунинг учун таълимий имкониятдан келиб чиққан ҳолда информатика ўқитувчиси чизмачилик ўқитувчиси билан ҳамкорликда ишлаши мақсадга мувофиқ бўлади. География дарсларида ҳам чизмачиликда учрайдиган тасвирлар ишлатилади. Фан ўқитувчиси уларни тўғри ўқиб тушуниши ва бажариши учун чизмачиликда ўрганиладиган қоидалардан баъзи бирларини билиши керак. Ишлатиладиган тасвирлар: график, схема, жой харитаси, буюмнинг битта текисликдаги проекцияси, перспектив тасвир, диаграмма, жадвал ва фото тасвирлар. Буларни ўқиш ва бажариш учун ўқитувчи томонидан керак бўлган стандарт қоидалари – форматлар, масштаблар, чизиқ турлари, кўринишлар, қирқим-кесимлар, ўлчам қўйиш, бош кўринишни тўғри танлаш кабиларни билиш талаб этилади. Бошқача таърифлаганда, чизмачилик билан алоқадорлик қонуниятлари, назарий асослари, таълимий-таъбиқий механизмлари ҳақида етарли даражада билимга эга бўлиши лозим. Технология дарсларида мактаб таълимида фойдаланиладиган тасвир турларининг деярли барчаси кенг қўлланилади. Технология фани ўқитувчиси касбий тайёргарлик даврида чизмачилик ва чизма геометрия фанларини ўзлаштирганлиги боис тасвир турларини тушуниши ва бажаришида қийинчиликлар кузатилмайди. Булар: деталнинг битта текисликдаги проекцияси, детал эскизи ва унинг керакли қирқимлари, деталнинг яққол тасвирлари – изометрия ёки фронтал диметрия, техник расм, перспектив расм, технологик карта, йиғиш чизмаси ва ҳ.к. Бу тасвирларни технология фани ўқитувчиси ўқувчиларга аниқроқ тушунтириши учун мутахассис сифатида чизмачилик ўқитувчиси билан ҳамкорлик қилиб турса таълимда ижобий самара беради. График тасвирлар, юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, мактаб таълимининг бир қанча ўқув фанларида кенг қўлланилади. 8–9-синфлардаги айрим ўқув фанларида қўлланиладиган график тасвирларни ҳисоблаш, уларнинг турлари, миқдорини аниқлаш мақсадида ўқитиладиган асосий фанлардан еттitasi – геометрия, алгебра, физика, кимё, информатика, география ва технология фанларида

қўлланиладиган график тасвирлар таҳлили натижаси шуни кўрсатдики, танланган фанларнинг дарсликларида қуйидаги миқдорда график тасвирлар қўлланилади (1.1-жадвал).

1.1-жадвал

График тасвирларнинг 8-9-синфларда ўқитиладиган айрим ўқув фанлари дарсликларида қўлланилиши

№	Фан турлари	График тасвирларнинг сони	
		8-синф	9-синф
1.	Геометрия	245 та	453 та
2.	Алгебра	118 та	124 та
3.	Физика	295 та	192 та
4.	Кимё	145 та	110 та
5.	Информатика	160 та	145 та
6.	География	170 та	74 та
7.	Технология	116 та	107 та

Жадвалдан кўришиб турибдики, бу ўқув фанлари мазмунида 2500га яқин график тасвирлардан фойдаланилади. Шунинг учун уларнинг шакли, мазмуни ҳамда таълимий функцияларидан келиб чиққан ҳолда классификация (тасниф)лаш лозим.

References:

- Исаков Ж. А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАГЛЯДНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ //SCIENCE AND WORLD. – 2013. – С. 71.
- Исаков Ж. А. Роль профессионализма и мастерства педагога в решении педагогических задач в процессе обучения изобразительному искусству //Актуальные вопросы современной науки. – 2013. – С. 86-89.
- Исаков Ж. А., Юрданидзе М. Х. Применение инновационных технологий на уроках черчения //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 23-2 (77). – С. 21-24.
- Чориев Р. К., Исаков Ж. А., Мухаммадиев К. С. Об информационном обеспечении повышения квалификации педагогических кадров в системе общеобразовательных школ //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. – №. 38. – С. 66-69.
- Исаков Ж. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ИЛМИЙ-МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 722-726.
- Исаков Ж. А., Мамиталиев А. Г., Уринбоев И. К. ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ХАЛҚ АМАЛИЙ БЕЗАК САНЪАТИ РИВОЖИНИНГ ПЕДАГОГИК МУАММОЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 601-605.
- Исаков Ж. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ С УЧИТЕЛЕМ ЧЕРЧЕНИЯ //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 519-522.

8. Shakirova C. T., Isakov J. A., Orifjonov A. B. The importance of learning miniature painting in fine arts classes //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 334-337.
9. Isakov J., Yulbarsov F. KO'RGAZMALI KO'RSATMALAR ORQALI O'QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURLARINI YANADA SHAKILLANTIRISH //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 21. – С. 81-85.
10. Isakov J., Yulbarsov F. ARCHITECTONICS OF THE INFORMATION AGE: NAVIGATING THE EVOLVING LANDSCAPE OF SCIENCE //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 28. – С. 72-74.
11. Isakov J. A., Mamitaliyev A. G. MUHANDISLIK GRAFIKASIDA INTER'YER DIZAYNINING O 'ZIGA XOS AHAMIYATI //Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 19-22.
12. Исаков Ж. А., Орифжонов А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК АҲАМИЯТИ //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 16. – С. 40-43.

INNOVATIVE
ACADEMY